

CULTURA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE LA CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII

Ludmila Corghenci
lcorghenci@bnrm.md

Cercetarea și inovarea sunt fenomene evidente și dominante ale societății, ocupând un loc tot mai important în dezvoltarea socială, economică, informațională și culturală. Aceste fenomene devin esențiale pentru instituțiile info-bibliotecare, constituind vectorul în dezvoltarea unei structuri competitive, sustenabile și mai ales utile comunității prin serviciile și produsele sale.

Fiind o expresie a maturității profesionale a Camerei Naționale a Cărții, cercetarea și inovarea în cadrul acestei instituții sunt influențate și favorizate de un management constructiv, interesul și aptitudinile personalului, aria și domeniile diverse de studii dictate de unicitatea statutului funcțional al instituției (arhivă națională a producției de tipar, centru al bibliografiei naționale, centru de statistică în domeniul publicațiilor etc.), experiența și cunoștințele acumulate de către echipa de profesioniști, care pe parcurs au demonstrat capacități și aptitudini de unire a eforturilor teoretice cu cele practice.

Cercetarea și inovația este conștientizată în cadrul instituției drept fundament pentru servicii și produse mai bune, mai utile întregii comunități.

Preocupările pentru cercetare și inovare în cadrul Camerei Naționale a Cărții se materializează în elaborarea/promovarea/implementarea politicilor și altor documente de reglementare funcționale, valorificarea resurselor documentare deți-

nute (analize, studii, statistici), elaborări de lucrării instituționale și de autor (bibliografice, științifice, metodologice etc.), prezentări de comunicări la reuniuni științifice naționale și internaționale, organizare de manifestări științifice, implicații în proiecte și altele. În materialul ce urmează sunt reliefate indicatorii activității de cercetare la Camera Națională a Cărții în anii 2012-2013.

Documentele analitice instituționale (programe strategice și anuale, rapoarte de activitate), elaborate sub egida Camerei Naționale a Cărții, prezintă exemple evidente de expresie a creativității. Componentele descriptive, precum și indicatorii cantitativi, alăturați descrierilor aspectelor calitative, relevă diverse semnificații de valoare a acestor documente: prezentarea / cunoașterea / promovarea instituției, activităților, serviciilor și produselor; reliefația capacității de adaptare la schimbările mediilor, care influențează activitatea instituției; oglindirea dinamicii și tendințelor în domeniile de profil; respectarea prevederilor științei manageriale etc. Astfel, ne vom referi în continuare la rapoartele analitice anuale ale CNCRM, acestea fiind prezentate de către Camera Națională a Cărții atât organului tutelar, cât și comunității servite. Informația care urmează, la părerea noastră, poate fi utilă și responsabililor pentru acest domeniu din instituțiile info-bibliotecare.

Reflectarea demersului creativ în rapoartele analitice instituționale

<i>Indicator</i>	<i>Raport de activitate pentru anul 2012</i>	<i>Raport de activitate pentru anul 2013</i>
Titlul	"Anul 2012 - Valorificări profesionale la maxim!"	"Anul 2013 – Ne-am orientat pentru progres în mod constant!"
Componentele descriptive	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda anului aniversar 2012 • Parcurs instituțional al anului (descrierea sintetică a activităților instituției, estimate pe fiecare domeniu: arhivă națională a producției de tipar, centru statistice și de atribuire a codurilor de identificare a documentelor, centru al bibliografiei) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pimate ale anului profesional 2013 • Vectorii profesionali ai anului (descrierea activităților de reper)
Indicatori statistici	Pentru fiecare domeniu de profil (de ex., număr exemplare și titluri de depozit legal, număr de documente cărora le-au fost atribuite coduri de identificare ISBN, ISSN, ISSN și altele)	Pentru fiecare domeniu de profil (de ex., număr exemplare și titluri de depozit legal, număr de documente cărora le-au fost atribuite coduri de identificare ISBN, ISSN, ISSN și altele)
Componentele analitice	<ul style="list-style-type: none"> • Altitudinile anului profesional 2012 • Analiza SWOT pentru anul 2012 • Concluzii și sinteze, integrate în componentele descriptive (în funcție de domeniile de 	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza SWOT pentru anul 2013 • Direcții de optimizare (pentru fiecare domeniu de activitate profesională) • Direcții de perspectivă ale activității CNC

<i>Indicator</i>	<i>Raport de activitate pentru anul 2012</i>	<i>Raport de activitate pentru anul 2013</i>
	activitate descrise/prezentate) <ul style="list-style-type: none"> • Direcții de perspectivă ale activității CNC pentru anul 2012 	pentru anul 2013
Anexe	<ul style="list-style-type: none"> • Imaginea CNC în comunitatea profesională și științifică • Publicații instituționale și de autor • Publicații despre CNC • Mesaje ale oficialităților din Republica Moldova, ale reprezentanților instituțiilor naționale și internaționale (cu prilejul consemnării a 55 de ani de la fondarea CNC) • Informații utile 	<ul style="list-style-type: none"> • Publicații instituționale și de autor • CNC în mass-media • Centrul de Management al CNC (activități, orientări)
Volum	87 pagini	78 pagini

Pentru îmbunătățirea structurii și conținutului rapoartelor analitice ar fi binevenite utilizarea indicatorilor relaționali (de performanță), elaborarea și implementarea acestora fiind o orientare instituțională de perspectivă. Rapoartele analitice pot fi consultate la adresa <http://www.bookchamber.md/>.

Camera Națională a Cărții este o instituție de caracter științific nu doar prin suportul documen-

tar indispensabil, oferit comunității științifice, de cultură (resurse deținute, servicii oferite și produse informațional-bibliografice), ci și prin interesele și preocupările personalului. Astfel, în continuare sunt prezentați indicatorii statistici de bază ai activității de cercetare a personalului Camerei Naționale a Cărții (selecție din rapoartele analitice):

<i>Nr</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Pentru anul 2012</i>	<i>Pentru anul 2013</i>
1.	<i>Lucrări instituționale:</i>		
	Ediții ale bibliografiei naționale	2 tit./17 fascicule	1 tit./6 fascicule
	Publicații metodologice	2	2
	Reviste	1 tit./1 număr	1 tit./1 număr
	Ghiduri, buletine	2	2
2.	<i>Lucrări de autor:</i>	<i>Total 19</i>	<i>Total 15</i>
	Monografiile bibliografice (red.,elab.)	7	3
	Articole științifice	9	6
	Cronici, note, omagii	3	4
	Publicații de prezentare, promoționale	-	4
3.	<i>Organizarea manifestărilor științifico-profesionale:</i>	<i>Total 9</i>	<i>Total 5</i>
	Instituționale	4	3
	Naționale	3	2
	Internaționale	2	-
4.	<i>Participări la manifestări științifico-profesionale (cu prezentare de comunicări):</i>	<i>Total 23</i>	<i>Total 22</i>
	Instituționale	7	3
	Naționale	10	14
	Internaționale	6	5
5.	<i>Proiecte de cercetare, gestionate de CNC</i>	3	3
6.	<i>Participări în proiecte, gestionate de alte instituții</i>	7	4
7.	<i>Deplasări, stagii, formare continuă</i>	9	2

Indicatorii din tabelul de mai sus ilustrează interesul personalului pentru activitatea de cerce-

tare, demonstrând capacitățile creative ale acestora.

Anul 2012, după cum se vede, este semnificativ în acest sens, fiind caracterizat prin indicatori impresionanți. Este evident, ca în anul aniversar (în anul de referință CNC a consemnat 55 de ani de la fondare) au fost concentrate eforturi considerabile privind valorificarea și promovarea potențialului științific al instituției și al personalului acesteia. Drept urmare, în anul 2012 au fost publicate 19 lucrări de autor, organizate 9 reuniuni științifico-profesionale, prezentate 23 de comunicări în cadrul manifestărilor științifico-profesionale.

Evenimentul științific de exclusivitate al anului 2012 – organizarea la 10-12 septembrie a două conferințe internaționale: cea de-a 40-a Conferință anuală ISBN și cea de-a 20-a Conferință anuală ISMN. Camera Națională a Cărții a fost desemnată în calitate de organizator al acestor conferințe la decizia agențiilor internaționale de profil, fapt ce se datorează prezenței active a instituției în sistemul internațional ISBN și ISMN, colaborărilor eficiente și rodnice. Participanții la conferințe au reprezentat circa 80 de țări.

Sinteza indicatorilor statistici de cercetare ne sugerează următoarele:

- necesitatea diversificării lucrărilor de autor (de ex., recenzii, ghiduri, materiale promoționale etc.)

- realizarea activităților de transfer tehnologic (privind descrierea bibliografică a publicațiilor, implementarea ISBD, promovarea/implementarea modificărilor CZU, consultanță pentru codurile de identificare a publicațiilor – prezentare, utilitate; sprijin în elaborarea/îmbunătățirea publicațiilor bibliografice - dat fiind statutul de centru al bibliografiei naționale și altele)

- intensificarea participării în proiecte naționale și internaționale

- creativitatea, inovația trebuie susținute - în acest sens este important de a augmenta statutul de cercetător al personalului prin integrare în procesul de formare continuă, stagii, vizite de documentare, stimulări morale și materiale

- este important de a spori capacitatea instituțională în domeniul cercetării prin efectuarea reformelor structurale (înstituirea unei structuri sau responsabilități de organizare și coordonare a cercetării în cadrul unei funcții, dezvoltarea laboratoarelor de investigații

- augmentarea vizibilității cercetării (prin diseminarea rezultatelor și produselor, rezultate din activitățile Camerei Naționale a Cărții).

O problemă importantă, ce trebuie soluționată, ține de sporirea impactului activității de cercetare. În acest sens este necesar, pe de o parte, de a pune la dispoziția comunității științifice și profesionale rezultatele investigațiilor și activităților analitico-sintetice, iar pe de altă parte – să fie stimulat în mediu de comunicare și un schimb permanent de informații cu partenerii, factorii interesați de aceste informații (2, 3).

Referințe bibliografice:

1. Carp, Iurie, Boiștean, Constantin. Management aplicativ. Chișinău, 2013. 170 p. ISBN 978-9975-68-229-9.

2. Duca, Gheorghe. Reformarea cercetării științifice – imperativ acut al societății. In: *Academos*. 2013, nr. 1, pp. 5-8. ISSN 1857-0461.

3. Strategia cercetării-dezvoltării a Republicii Moldova până în anul 2020: Moldova Cunoașterii. Proiect. [Citat 03.09.2014]. Disponibil: http://particip.gov.md/public/files/strategia/Moldova_2020_proiect.pdf.